

UVP

UNIVERSIDAD
DEL VALLE
DE PUEBLA

KANAN

ISSN 2683-1961

Número
Año 11 **20**

KANAN

Revista de Ciencias Jurídicas, Políticas
y Criminológicas

KANAN, año 11, No. 20, enero-abril 2025, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad del Valle de Puebla S.C., Calle 3 sur # 5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488, <www.uvp.mx>. Editores responsables: Dra. Ma. Hortensia Irma Lozano e Islas y Mtro. Prisciliano Gerardo Illescas Lozano. Reserva de Derechos de Uso Exclusivo No. 04-2018-012417243000-203, ISSN 2683-1961, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Coordinación Editorial y de Publicaciones, Dr. Mauricio Piñón Vargas, Calle 3 sur # 5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488 ext. 798, fecha de última modificación agosto de 2024.

Las posturas expresadas por los autores no necesariamente reflejan las posturas de la Universidad del Valle de Puebla, de su Coordinación de Editorial y de Publicaciones, de las editoras responsables del staff editorial involucrado en la edición de la revista.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos de la presente publicación, siempre y cuando se acredite adecuadamente el origen de estos.

Cualquier carta dirigida al editor debe enviarse al correo coord.editorial@uvp.mx.

KANAN

Revista de Ciencias Jurídicas, Políticas
y Criminológicas

Año 11 / Núm. 20

enero - abril 2025

Universidad del Valle de Puebla

Presidente de la Junta de Gobierno

Mtro. Jaime Illescas López

Rectora

Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas

Directora de la División de Negocios, Hospitalidad y
Ciencias Sociales

Mtro. Tomás Vásquez Torres

Director de Posgrados, Educación Continua, Virtual
y Abierta

Dr. Salvador Cervantes Cajica

Editoras Responsables

Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas y

Mtro. Gerardo Prisciliano Illescas Lozano

Coordinador Editorial

Dr. Mauricio Piñón Vargas

Diseño Editorial

Lic. Jocelin Solano García

Revisión ortotipográfica

Mtro. Jesús Alberto Hernández Granados

A vertical black line on the left side of the page, with a solid black circle positioned at approximately the middle of the page.

COMITÉ EDITORIAL

Adriana Castillo Díaz
Universidad del Valle de Puebla

Salvador Cervantes Cajica
Universidad del Valle de Puebla

COMITÉ CIENTÍFICO

Mtra. Elvia Janette Sierra Vite
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Mtra. Kenia Salgado Vargas
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

Dra. Sofía Lorena Rodiles Hernández
Universidad del Mar

Mtra. Mariana Betzaidet Cortés Sánchez
Poder Judicial del Estado de Puebla

ÍNDICE

INNOVACIÓN SOCIAL, LA **10**
UNIVERSIDAD COMO EMPRESA Y
VINCULACIÓN: CASO UVP

EVALUACIÓN DEL COMPROMISO CON **30**
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA

Estimados lectores de Kanan

Bienvenidos al número 20 de la revista Kanan, correspondiente al periodo de enero - abril 2025. En tiempos de transformación profunda para nuestro país, la responsabilidad social y la innovación social emergen como pilares fundamentales para la construcción de un futuro más justo, sostenible y próspero. La Revista Kanan, presenta dos trabajos que invitan a la reflexión seria y comprometida sobre el papel que las instituciones de educación superior deben desempeñar ante los desafíos contemporáneos.

El primero de los artículos, “Innovación social, la universidad como empresa y vinculación: caso UVP”, nos conduce a una relectura esencial del rol de las universidades en el tejido económico y social. Tradicionalmente concebidas como espacios de generación y transmisión de conocimiento, hoy las universidades tienen también la responsabilidad de ser agentes activos de transformación, impulsando proyectos de innovación social que respondan a problemáticas reales de sus comunidades. La innovación social se presenta como un detonador de progreso, al fomentar la creación de soluciones creativas, sostenibles y participativas para los retos colectivos. No se trata sólo de emprender en términos económicos, sino de emprender en términos de valores, de construir nuevas formas de interacción y bienestar social, de fortalecer el vínculo entre universidad, empresa, comunidad y gobierno.

Esta perspectiva es crucial en el México actual, donde las brechas sociales, la desigualdad estructural y la necesidad de revitalizar el tejido comunitario exigen respuestas que vayan más allá de los modelos tradicionales. La innovación social que nace desde las universidades permite no solo la formación de profesionales capaces de competir en el mercado global, sino de ciudadanos comprometidos con su entorno y capaces de liderar procesos de transformación.

Complementando esta visión, el artículo “Evaluación del compromiso con la responsabilidad social en la Universidad del Valle de Puebla” analiza, de manera rigurosa, cómo una institución educativa asume la responsabilidad social como un eje transversal de su quehacer. No basta con proclamar valores: es imprescindible evaluar, medir y fortalecer de forma continua el impacto de las acciones sociales emprendidas. Esta evaluación rigurosa garantiza que la responsabilidad social no sea un ejercicio superficial o de imagen, sino una práctica viva, capaz de generar cambios tangibles en la comunidad.

La responsabilidad social, en su sentido más amplio, es la conciencia activa de que nuestras acciones individuales y colectivas tienen un impacto en el bienestar de los demás y del entorno. A nivel de país, fomentar una cultura sólida de responsabilidad social implica promover instituciones más transparentes, ciudadanos más participativos, empresas más éticas y comunidades más resilientes. En momentos donde la sociedad mexicana reclama mayor equidad, justicia y sostenibilidad, la responsabilidad social emerge como un imperativo ético ineludible para todos los actores sociales.

Esta edición de Kanan recuerda que, cuando la responsabilidad social y la innovación social se abrazan como principios rectores, se abren caminos de esperanza y se siembran las semillas de un futuro más humano. Como sociedad, estamos llamados a entender que el verdadero progreso no puede medirse únicamente en cifras económicas, sino en la capacidad de mejorar la calidad de vida de todos, especialmente de los más vulnerables.

Que este número sea, entonces, una invitación a renovar nuestro compromiso con la transformación social, desde cada trinchera, con creatividad, ética y sentido de comunidad.

Buena Lectura

La Editorial

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

**INNOVACIÓN SOCIAL, LA UNIVERSIDAD COMO
EMPRESA Y VINCULACIÓN: CASO UVP**

**SOCIAL INNOVATION, THE UNIVERSITY AS A BUSINESS
AND LINKING: THE UVP CASE**

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Briones Yañez Juan Antonio

UVP Universidad del Valle de Puebla

md01800@uvp.edu.mx

ORCID: 0009-0009-3609-679X

Recibido el 15 de febrero de 2025. Aceptado el 30 de marzo de 2025. Publicado el 30 de abril de 2025.

Reseña

Ing. Juan Antonio Briones Yañez, egresado de la Universidad del Valle de Puebla de la licenciatura en Ingeniería Industrial, especialista en automatización y mantenimiento de líneas de producción de construcción de carrocerías en el Departamento de Mantenimiento de Volkswagen de México, destacando su aptitud por eliminar desperdicios productivos y aumento de la capacidad, productividad y ahorro de energía, actualmente se prepara en una Maestría en Dirección de empresas, con la intención de obtener un puesto de liderazgo.

Introducción

El siguiente documento explora el papel de las universidades en la promoción de la innovación social, enfocándose en cómo estas instituciones pueden actuar como agentes de cambio y empresas socialmente responsables. La investigación se centra en la Universidad del Valle de Puebla (UVP) y analiza sus políticas y programas, como el Modelo Educativo Tlamatini y el programa Témari, que buscan vincular la educación con el desarrollo social. Se utiliza un enfoque cualitativo que incluye análisis de documentos y entrevistas para entender las estrategias, desafíos y expectativas en la implementación de proyectos de innovación social.

Estado del arte

La innovación social abarca diversas teorías y modelos que han sido desarrollados por múltiples investigadores desde 2004 hasta 2020. La innovación social es el estudio y generación de prácticas que buscan desarrollar soluciones nuevas y efectivas para problemas sociales, con el objetivo de promover el bienestar comunitario y un desarrollo sostenible.

La innovación social es un proceso dinámico que crea e implementa estrategias innovadoras para abordar problemas sociales y fomentar cambios positivos. Busca empoderar a las comunidades mediante la co-creación de soluciones sostenibles y adaptables a diversos contextos y necesidades (Jain, 2023).

La innovación social se puede clasificar en varias categorías según su enfoque y objetivos. La innovación en servicios públicos se refiere a nuevas formas de prestación de servicios como la salud y la educación. La innovación organizacional implica la creación de nuevas estructuras y prácticas que mejoran la eficiencia y efectividad de las organizaciones sociales. La innovación comunitaria se centra en soluciones creadas y gestionadas por la propia comunidad para resolver problemas locales, como lo describe Mulgan (2007).

Entre las teorías y modelos destacados se encuentra la teoría de la Triple Hélice, que describe cómo las universidades, industrias y gobiernos interactúan en sinergia para impulsar sociedades modernas mediante la provisión de conocimientos nuevos y avanzados. Las universidades aportan el conocimiento fundamental a través de la investigación y la educación, la industria transforma el conocimiento teórico en práctico mediante productos y servicios comercializables, y el gobierno crea un entorno propicio para la innovación mediante regulaciones políticas y financiamientos (Etzkowitz, 2018).

Otro modelo relevante es la economía solidaria, que busca establecer sistemas económicos que prioricen el bienestar colectivo sobre el beneficio individual. Este enfoque se centra en la solidaridad como principio fundamental, promoviendo la colaboración entre actores económicos y sociales para alcanzar objetivos comunes, y abarca una variedad de prácticas y actores como cooperativas de trabajo, empresas sociales y bancos éticos (Defourny, 2010).

La teoría del cambio social ofrece una perspectiva para la transformación en las sociedades, enfocándose en procesos complejos y emergentes que resultan

de la interacción entre múltiples actores, estructuras y dinámicas de poder. Esta teoría destaca la importancia de la experimentación y la adaptabilidad para lograr cambios sociales, considerando la difusión de nuevas ideas y prácticas en redes sociales y organizaciones (Westley, 2010).

El desarrollo comunitario es otro enfoque que se centra en empoderar a las comunidades locales para promover su propio desarrollo socioeconómico y mejorar su calidad de vida. Este enfoque aboga por la participación activa de los miembros de la comunidad en el proceso de cambio, integrando dinámicas culturales y sociales locales en las estrategias de desarrollo, y promoviendo la colaboración entre gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado (Bhattacharyya, 2004).

La historia de la innovación social en Colombia, tomándola solo como ejemplo, muestra una evolución desde iniciativas aisladas hasta políticas públicas estructuradas, influenciadas por contextos políticos y económicos únicos como el conflicto armado y la desigualdad. Colombia ha destacado por su capacidad de adaptación a contextos desafiantes, con iniciativas innovadoras en respuesta a problemas como la violencia, la pobreza y la exclusión, facilitadas por avances tecnológicos y plataformas digitales que han democratizado el acceso a recursos y conocimientos (Jaillier-Castrillón, 2020).

Las universidades juegan un papel crucial en la innovación social mediante la investigación, la enseñanza y la colaboración con otros sectores. En el modelo de la Triple Hélice, la interacción entre la universidad, la industria y el gobierno es esencial para crear entornos propicios para la innovación. Las universidades contribuyen proporcionando conocimiento, tecnología y espacios para la experimentación y el desarrollo de nuevas ideas, a través de incubadoras y aceleradoras, programas académicos y proyectos de investigación aplicada (Etzkowitz, 2018).

No obstante, la implementación de la innovación social enfrenta varios desafíos, como la obtención de financiamiento suficiente y sostenible, la resistencia al cambio por parte de las estructuras y sistemas existentes, la complejidad en la medición del impacto y efectividad de las soluciones innovadoras, y la dificultad de coordinar y mantener colaboraciones efectivas entre múltiples actores (gobierno, sector privado, organizaciones sin fines de lucro y comunidades).

Marco teórico

La innovación social puede ser entendida como un proceso dinámico que involucra la creación y la implementación estratégica de ideas, estrategias o intervenciones innovadoras. Este proceso tiene como objetivo abordar de manera proactiva problemas sociales prevalentes y fomentar cambios positivos y transformadores en la sociedad.

Más allá de resolver problemas, la innovación social busca empoderar a las comunidades, promoviendo la participación activa de sus miembros en la co-creación de soluciones. Asimismo, este enfoque se centra en la sostenibilidad, asegurando que las soluciones sean viables a largo plazo y adaptables a diferentes contextos y necesidades cambiantes. (Jain, 2023)

Campos para la innovación social

La innovación social se vuelve esencial cuando los problemas se agravan, los sistemas fallan y las instituciones no reflejan las necesidades actuales. Como observó Lord Macauley, “hay una constante mejora precisamente porque hay un constante descontento”. A continuación, se destacan algunos campos críticos donde la innovación social es necesaria y tiene grandes oportunidades:

- Esperanza de vida en aumento: Requiere nuevas formas de organizar pensiones, cuidados y apoyo mutuo, modelos de vivienda y métodos para combatir el aislamiento social.
- Cambio climático: Necesita reordenar ciudades, sistemas de transporte y vivienda para reducir emisiones de carbono, con tecnología e innovaciones sociales que cambien comportamientos.
- Diversidad creciente: Exige organizar educación, formación lingüística y alojamiento para evitar segregación y conflictos.
- Desigualdades: Problemas sociales como violencia y enfermedad mental, asociados a grandes desigualdades, requieren soluciones innovadoras para promover equidad.
- Enfermedades crónicas: Aumento de enfermedades a largo plazo como artritis y diabetes necesita nuevas soluciones sociales y modelos de apoyo médico.
- Problemas de comportamiento relacionados con la riqueza: Abordar obesidad, mala alimentación, inactividad y adicciones demanda enfoques innovadores.
- Transiciones a la edad adulta: Ayudar a adolescentes a lograr carreras y relaciones estables requiere nuevas formas de apoyo.
- Felicidad y bienestar: La desconexión entre el crecimiento del PIB y el bienestar real requiere nuevas políticas públicas y acciones cívicas para mejorar la calidad de vida.

Estos campos muestran que los modelos actuales a menudo no son suficientemente efectivos, subrayando la necesidad urgente de innovación social para abordar estos desafíos y aprovechar las oportunidades emergentes. (Mulgan, 2007)

Teorías y modelos

Triple Hélice:

Descripción: Propone bajo un marco conceptual como las universidades, industrias y gobiernos impulsan las sociedades modernas interactuando en sinergia para poder proporcionar conocimientos nuevos y más avanzados.

Universidades: Dan el conocimiento fundamental a través de la investigación y educación para la formación de personas altamente calificadas en aspectos de conocimiento y relaciones que buscan desarrollar para sociedades más preparadas.

Industria: Ayuda a transformar en conocimiento teórico en práctico, como productos y servicios que sean aspiracionales y comercializables, colaborando con universidades para la mejora de sus procesos y productos.

Gobierno: Propicia el entorno para que la innovación sea posible bajo regularizaciones, políticas y financiamientos, además de fortalecer su primera hélice con programas de apoyo y financiamiento.

Se considera que estas interacciones son bidireccionales y fluidas, donde cada hélice influye en las otras dos, creando un ciclo de retroalimentación positiva que impulsa el avance tecnológico y social. (Castillo et al., 2014)

Economía Solidaria

La Economía Solidaria busca establecer sistemas económicos que prioricen el bienestar colectivo sobre el beneficio individual. Se centra en la solidaridad como principio fundamental, promoviendo la colaboración entre actores económicos y sociales para alcanzar objetivos comunes bajo los principios y valores de: solidaridad, autogestión, equidad y sostenibilidad

La Economía Solidaria abarca una variedad de actores y prácticas, incluyendo cooperativas de trabajo, empresas sociales, asociaciones sin ánimo de lucro, bancos éticos, y redes de intercambio y consumo responsable. Estos actores colaboran para desarrollar modelos económicos alternativos que sean más justos, inclusivos y sostenibles, creando empleos dignos y ayudando a reducir la pobreza y la degradación ambiental. (Pimentel, 2013)

Teoría del Cambio Social

Ofrece una perspectiva para la transformación en las sociedades y se centra en procesos complejos y emergentes resultados de la interacción entre múltiples actores, estructuras y dinámicas de poder en un sistema dado.

Reconoce la incertidumbre como parte del cambio social, además de considerar a la sociedad y sus sistemas como resilientes por adaptarse a los cambios y perturbaciones.

Propone la experimentación como un impulso para los cambios sociales, considerando las nuevas ideas y practicas emergentes que se difunden en redes sociales y organizaciones, además de darle la debida importancia a los agentes de cambio y movimientos sociales y su capacidad de adaptación a los pronósticos buenos y no tan buenos.

Esta teoría se aplica a diversos casos de estudio para analizar movimientos sociales, cambios en políticas públicas y transformaciones económicas, proporcionando un marco teórico para comprender la dinámica compleja del cambio social en diferentes contextos. (Westley, 2010)

Desarrollo Comunitario

Esta teoría se aplica a diversos casos de estudio para analizar movimientos sociales, cambios en políticas públicas y transformaciones económicas, proporcionando

un marco teórico para comprender la dinámica compleja del cambio social en diferentes contextos.

se centra en empoderar a las comunidades locales para promover su propio desarrollo socioeconómico y mejorar su calidad de vida. Aboga por un enfoque participativo donde los miembros de la comunidad son vistos como agentes activos y colaboradores en el proceso de cambio. La teoría enfatiza la importancia de entender y respetar las dinámicas culturales y sociales locales, integrando estos aspectos en las estrategias de desarrollo.

Además, destaca la necesidad de construir capacidades dentro de la comunidad para que puedan identificar y abordar sus propias necesidades y desafíos. Promueve la colaboración entre diferentes actores, incluyendo gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado, para facilitar un entorno propicio para el desarrollo comunitario sostenible.

Este enfoque busca no solo mejorar las condiciones materiales de vida, sino también fortalecer el capital social y la cohesión comunitaria, fomentando así un cambio duradero y significativo desde la base de la sociedad. (Bhattacharyya, 2004)

Antecedentes y contexto

Historia de la Innovación Social en Colombia:

La evolución histórica de la innovación social en Colombia ha pasado de iniciativas aisladas a políticas públicas estructuradas, influidas por contextos políticos y económicos únicos como el conflicto armado y la desigualdad.

Colombia destaca por su capacidad de adaptación a contextos diversos y desafiantes. A lo largo del tiempo, Colombia ha visto surgir iniciativas innovadoras en respuesta a problemas sociales complejos, como la violencia, la pobreza y la exclusión. Estas iniciativas han involucrado a diversos actores, incluyendo organizaciones no gubernamentales, comunidades locales, y sector privado, impulsando proyectos

que combinan impacto social y sostenibilidad económica. La innovación social en Colombia también ha sido facilitada por avances tecnológicos y plataformas digitales que han democratizado el acceso a recursos y conocimientos. Este enfoque ha permitido que las soluciones innovadoras se escalen más rápidamente y lleguen a comunidades marginadas en todo el país, promoviendo así un desarrollo más inclusivo y equitativo. (Jaillier-Castrillón, 2020)

Vinculación con Universidades

Rol de las Universidades: Las universidades juegan un papel crucial en la innovación social mediante la investigación, la enseñanza y la colaboración con otros sectores. En su modelo de la Triple Hélice, destacan la interacción entre la universidad, la industria y el gobierno como esencial para la creación de entornos propicios para la innovación. Las universidades contribuyen proporcionando conocimiento, tecnología y un espacio para la experimentación y el desarrollo de nuevas ideas.

Ejemplos específicos incluyen:

- **Incubadoras y Aceleradoras:** Espacios dentro de universidades que apoyan a emprendedores sociales.
- **Programas Académicos:** Cursos y programas de grado que preparan a los estudiantes para trabajar en el sector de la innovación social.
- **Investigación Aplicada:** Proyectos de investigación enfocados en resolver problemas sociales específicos.

Dificultades en la Innovación Social

Desafíos y Barreras: La implementación de la innovación social enfrenta varios desafíos, incluyendo:

1. **Financiamiento:** A menudo es difícil obtener financiación suficiente y sostenible para proyectos de innovación social.

2. Resistencia al Cambio: Las innovaciones sociales pueden enfrentar resistencia por parte de las estructuras y sistemas existentes.
3. Medición del Impacto: Evaluar el impacto y la efectividad de las soluciones innovadoras puede ser complejo debido a la naturaleza multifacética de los problemas sociales.
4. Colaboración Intersectorial: Coordinar y mantener colaboraciones efectivas entre múltiples actores (gobierno, sector privado, organizaciones sin fines de lucro y comunidades) puede ser complicado. (Etzkowitz, 2018)

Planteamiento del problema

En un mundo donde los desafíos sociales y económicos son cada vez más complejos, la necesidad de innovar para resolver problemas apremiantes se ha vuelto crucial. La innovación social emerge como una respuesta integral a estas necesidades, buscando no solo abordar problemas específicos sino también transformar las estructuras sociales para promover la equidad y el desarrollo sostenible.

Las universidades, como centros de conocimiento y agentes de cambio, tienen un papel fundamental en la promoción y el desarrollo de la innovación social. Sin embargo, su potencial para liderar y apoyar estas iniciativas a menudo se ve subutilizado debido a la falta de integración efectiva entre la academia, la comunidad y el sector empresarial.

El principal problema radica en la insuficiente vinculación entre las universidades y las iniciativas de innovación social. A pesar de su vasto conocimiento y recursos, las universidades no siempre logran traducir su investigación y enseñanza en acciones concretas que beneficien a la sociedad en general.

Para la Universidad del Valle de Puebla este estudio es crucial para entender cómo las universidades pueden maximizar su impacto en la sociedad a través de la innovación social. Al abordar las barreras y proponer soluciones, se espera que las universidades puedan desempeñar un papel más activo y efectivo en la resolución de problemas sociales, contribuyendo al desarrollo sostenible y mejorando la calidad de vida de las comunidades.

Método

El presente estudio se enmarca en un enfoque cualitativo, cuyo objetivo es comprender de manera profunda y detallada los procesos, percepciones y experiencias relacionadas con la innovación social en el contexto universitario. Se ha seleccionado la Universidad del Valle de Puebla como objeto de estudio dando un sentido de investigación, fusionando la parte escrita con la tarea de campo para poder diagnosticar y profundizar sobre este ámbito.

Metodología

Para poder entrar en contexto inicialmente se realizó un análisis de documentos institucionales obtenidos de ASPAA y reportes de proyectos de innovación social para complementar y contextualizar la información obtenida a través de entrevistas. Esto incluyó la revisión de políticas, planes estratégicos, informes de proyectos y publicaciones relevantes que aborden la temática de la innovación social y la vinculación.

Se revisó también redacciones de autores icónicos en este ámbito para poder contextualizar y sustentar el verdadero objetivo de la Innovación Social, así como casos de éxito de este ámbito para fortalecer el sentido crítico.

Se llevó a cabo una entrevista semiestructurada con coordinación de vinculación de la Universidad del Valle Puebla (sujeto de estudio). La entrevista permitió explorar en profundidad las perspectivas y experiencias del departamento de vinculación, manteniendo cierta flexibilidad para indagar en temas emergentes durante la conversación. Las preguntas están orientadas a conocer:

- Las estrategias y políticas actuales para fomentar la innovación social.
- Los desafíos y barreras que enfrentan en la implementación de proyectos de innovación social.
- Las expectativas y planes futuros en este ámbito.
- La percepción de su papel en la vinculación entre la universidad y la comunidad.

Una vez reflexionado y analizado la información obtenida, se espera obtener una visión integral de las prácticas actuales, los desafíos y las oportunidades para fortalecer la vinculación entre la universidad y la comunidad, contribuyendo al desarrollo de soluciones innovadoras que aborden problemas sociales de manera efectiva, dónde se evidenciará los resultados obtenidos construyendo las herramientas administrativas de FODA, PESTEL, y Modelo Canvas con el fin de poder dar una conclusión sustentada.

Resultados

Innovación Social en la Universidad del Valle de Puebla (UVP)

La Universidad del Valle de Puebla (UVP) ha adoptado un enfoque integral en su modelo educativo para abordar las problemáticas sociales contemporáneas a través

de la innovación social. Este marco teórico explora cómo las políticas y programas de la UVP, como el “Modelo Educativo Tlamatini” y el programa “Témari”, actúan como pilares fundamentales en la vinculación de la universidad con los desafíos sociales, promoviendo una conciencia colectiva y un sentido de pertenencia entre todos los miembros de la comunidad universitaria.

Modelo Educativo Tlamatini: Un Enfoque Integral

El Modelo Educativo Tlamatini de la UVP, cuyo nombre viene de verbo náhuatl *mati, nitla*, que se traduce como “el que sabe algo”, se basa en principios socio-constructivistas, humanistas y conectivistas, con el objetivo de fomentar un aprendizaje permanente y holístico. Este modelo reconoce la complejidad del ser humano y busca restaurar una identidad común y multifacética. La UVP, consciente de las transformaciones sociales y tecnológicas que caracterizan la Cuarta Revolución Industrial, adapta sus métodos de enseñanza para desarrollar competencias laborales y cognitivas complejas. (Universidad del Valle de Puebla [UVP], 2022)

Uno de los aspectos clave del modelo es su enfoque en la “transformación social y la sostenibilidad”. Al abordar desigualdades y promover una economía sustentable, la UVP no solo prepara a los estudiantes para el mercado laboral, sino que también los concientiza sobre la importancia de la justicia, la sostenibilidad y la paz. Este enfoque interdisciplinario y la vinculación con la sociedad aseguran que el conocimiento adquirido se aplique de manera práctica para beneficio social, fomentando así un sentido de responsabilidad colectiva.

Programa Témari: Formación de Líderes Humanistas

El programa Témari, cuyo nombre proviene de una palabra Tarahumara que significa “joven jefe”, es una iniciativa extracurricular obligatoria para todos los estudiantes de la UVP. Este programa promueve la formación de líderes con habilidades y actitudes necesarias para resolver problemas profesionales en

sus entornos. Se basa en el “Constructivismo Humanista” y está diseñado para desarrollar el potencial humano de manera integral, equilibrando aspectos emocionales, físicos y sociales. (UVP, 2017b)

Témari fomenta la participación crítica y consciente de los estudiantes en su entorno social y natural, promoviendo la creación de propuestas socialmente responsables y sostenibles. Este enfoque interdisciplinario y transversal refuerza la idea de que la educación debe ser una herramienta para la transformación social y no solo un medio para obtener un título profesional.

Reglamento de Vinculación

El Reglamento de Vinculación de la UVP es una herramienta fundamental que regula las actividades de vinculación con organizaciones del sector público y privado, alineándose con el Plan de Desarrollo de la Universidad. Este reglamento tiene varios objetivos clave como el fortalecimiento de la Coordinación Interna, el cual fomenta la colaboración entre direcciones, coordinaciones y departamentos para crear equipos multidisciplinarios que contribuyan al desarrollo sostenible de la sociedad. (UVP, 2017a).

La Colaboración Externa, establece redes con otras instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales, para intercambios académicos y colaboraciones deportivas y culturales, también trabaja con ONG y organizaciones no lucrativas para abordar problemas sociales mediante programas comunitarios.

Dicta la vinculación con el Sector Empresarial y Gubernamental a través de la promoción programas que aumenten la productividad empresarial y académica, incluyendo becas, prácticas profesionales y servicio social y colabora con los tres niveles de gobierno para integrar a los estudiantes en programas de servicio social y capacitación continua, esenciales para su formación y desarrollo de competencias.

Conclusión

Uno de los desafíos más significativos que enfrenta la UVP es la “concientización y el sentido de pertenencia” hacia las problemáticas sociales en toda la estructura organizacional. La vinculación de la universidad con las problemáticas sociales no solo implica identificar y abordar estos desafíos, sino también involucrar a aquellos que no los experimentan directamente. Para lograr esto, es esencial fomentar una cultura de empatía y responsabilidad social en la comunidad universitaria.

El departamento de vinculación juega un papel crucial en este proceso, al facilitar la participación de estudiantes, profesores y personal en proyectos que abordan problemas como la hambruna, la desigualdad y la sostenibilidad ambiental. A través de talleres, actividades extracurriculares y proyectos de investigación, la UVP busca integrar estas experiencias en la vida estudiantil, haciendo que cada miembro de la comunidad universitaria se sienta parte de la solución.

El enfoque integral de la UVP, encapsulado en el Modelo Educativo Tlamatini y el programa Témarí y el Reglamento de Vinculación, establece un marco sólido para la innovación social. Al promover la conciencia y la participación en las problemáticas sociales, la UVP no solo educa a profesionales competentes, sino vance, por lo cual sería vital crear campañas filantrópicas disruptivas que puedan crear una necesidad orgánica en cada uno de los integrantes de la comunidad UVP de ser agentes de cambio.

El conocimiento y los problemas sociales coexisten, pero frecuentemente estos últimos no llegan a quienes pueden abordarlos adecuadamente, ya sea por falta de conexión social o porque son ajenos a los poseedores de conocimiento. Por tanto, es crucial que el departamento de vinculación mantenga su fortaleza y firmeza para establecer vínculos sólidos entre las problemáticas relevantes para la universidad y las fuentes de conocimiento competentes. Esto garantizará que el cambio y la participación sean exitosos. No basta con buenas intenciones; se requiere acción y

determinación para lograr cambios sostenibles. Debemos superar la superficialidad y la fragmentación, y unirnos como comunidad.

Figura 1

FODA

Figura 2
PESTEL

Figura 3
Modelo Canvas

Referencias

- Bhattacharyya, J. (2004). Teorizando el desarrollo comunitario. *Journal of the Community Development Society*, 14(2) 5-34. https://issuu.com/acgconline/docs/m1_bhattacharyya
- Castillo, L., Lavín, J., y Pedraza, N. A. (2014). La gestión de la triple hélice: fortaleciendo las relaciones entre la universidad, empresa, gobierno. *Multiciencias*, 14 (4), 438-446. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90433839002>
- Etzkowitz, H. (2018). *The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation and Entrepreneurship*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315620183/triple-helix-henry-etzkowitz-chunyan-zhou>
- Jain, N. (18 de Julio de 2023). ¿Qué es la innovación social? Definición, ejemplos y buenas prácticas. Ideas Scale. <https://ideascale.com/es/blogs/que-es-la-innovacion-social/>
- Jaillier-Castrillón, É. (2020). Construyendo la innovación social. Guía para comprender la innovación social en Colombia. Universidad Pontificia Bolivariana. <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/5464/construyendo%20innovacion%20social.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mulgan, G. T. (2007). *Social Innovation: What It Is, Why It Matters and How It Can Be Accelerated*. The Young Foundation. <https://www.youngfoundation.org/>
- Pimentel, B. M. (2013). La economía solidaria en México. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://ru.iiec.unam.mx/2469/2/EconomiaSolidariaTexto.pdf>
- Universidad del Valle de Puebla. (2017a). Reglamento de vinculación [Archivo PDF]. https://aspaa.uvp.mx/Portal/menu_al.php
- Universidad del Valle de Puebla. (2017b). Témari [Archivo PDF]. <https://aspaa.uvp.mx/Portal/reglamentospdf/Temari.pdf>

Universidad del Valle de Puebla. (2022). Modelo Educativo Tlamatini [Archivo PDF]. <https://aspa.uvp.mx/Portal/reglamentospdf/MET.pdf>

Westley, F. &. (2010). Making a Difference: Strategies for Scaling Social Innovation for Greater Impact. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, 15(2) 1-19. https://uwaterloo.ca/waterloo-institute-for-social-innovation-and-resilience/sites/default/files/uploads/documents/strategies_for_scaling_social_innovation_o.pdf

**EVALUACIÓN DEL COMPROMISO CON LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL
VALLE DE PUEBLA**

**EVALUATION OF COMMITMENT TO SOCIAL
RESPONSIBILITY AT THE UNIVERSITY OF VALLEY OF
PUEBLA**

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Sánchez, Daniel¹

Grupo financiero INBURSA

mdo1753@uvp.edu.mx

ORCID: 0009-0009-6060-3966

Olguin, Amanda²

Thyssenkrupp Materials de México, S.A. de C.V.

mdo1741@uvp.edu.mx

ORCID: 0009-0004-7650-9978

Recibido el 15 de febrero de 2025. Aceptado el 30 de marzo de 2025. Publicado el 30 de abril de 2025.

Reseña de Autor ¹

Daniel Sánchez Hernández, graduado de la Universidad Alva Edison con una sólida formación académica en Sistemas Computacionales, ha destacado a lo largo de su carrera en el sector financiero. Con experiencia como Gerente de Sucursal en Grupo Financiero Inbursa, demostró habilidades de liderazgo y gestión eficientes para garantizar el funcionamiento efectivo de las operaciones Bancarias. Su trayectoria incluye roles clave en importantes instituciones financieras como Bancomer, donde desempeñó funciones como Ejecutivo Comercial, demostrando su capacidad para comprender las necesidades de los clientes y ofrecer soluciones efectivas. Además, su experiencia como supervisor en ventas telefónicas a través de Call Centers en Serviron resalta su habilidad para liderar equipos y optimizar procesos en entornos dinámicos.

Con una combinación única de conocimientos técnicos en sistemas computacionales y habilidades interpersonales desarrolladas a lo largo de sus roles, Daniel se ha destacado como un profesional versátil y orientado al logro en el competitivo mundo financiero. Su dedicación y habilidades estratégicas lo posicionan como un recurso valioso en la gestión y ejecución de proyectos dentro de la industria.

Reseña de Autor ²

Amanda Olguin Carrillo, es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la licenciatura de Contaduría Pública y Auditoría, ha sido galardonada con mención honorífica de su generación durante su preparación académica en el nivel educativo, medio y superior. Ha colaborado en empresas internacionales como Deloitte, Provident, WMP México Advisors, thyssenkrupp Materials de

Mexico, S.A. de C.V. desarrollando posiciones como Junior, Senior, Coordinadora y Gerencial. Actualmente está estudiando su maestría en Dirección de Empresas.

Resumen

El documento investiga el nivel de compromiso y la efectividad de las iniciativas de responsabilidad social (RS) implementadas por la Universidad del Valle de Puebla (UVP). El estudio busca evaluar cómo la comunidad universitaria y los grupos de interés externos perciben estas acciones, centrándose en el programa de formación humanista TEMARI, cuyo objetivo es equilibrar los componentes emocionales, físicos y sociales de los estudiantes.

La investigación, basada en un enfoque cualitativo y exploratorio-correlacional, analiza la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como un compromiso con el desarrollo sostenible, la inclusión social y el bienestar comunitario. El artículo destaca la importancia de integrar la RS en las estrategias educativas para mejorar la imagen pública y generar valor económico y social, alineándose con los objetivos de la universidad.

A través de una revisión de diez artículos científicos publicados entre 2019 y 2023, el estudio aborda temas como la sostenibilidad, la motivación laboral y la innovación. Se identifican áreas de mejora en el programa TEMARI, incluyendo la necesidad de aumentar el presupuesto, fomentar la participación en redes como SEMEFI, y superar la apatía hacia la donación. Los hallazgos subrayan la importancia de la colaboración estratégica con instituciones experimentadas y la implementación de estrategias de mitigación frente a desafíos externos y ambientales para maximizar el impacto de las acciones de responsabilidad social.

Palabras Clave: Responsabilidad Social, TEMARI, Sostenibilidad, Formación humanista, Compromiso Social.

Abstract

The paper investigates the level of commitment and effectiveness of social responsibility (SR) initiatives implemented by the Universidad del Valle de Puebla (UVP). The study seeks to assess how the university community and external stakeholders perceive these actions, focusing on the TEMARI humanistic training program, which aims to balance the emotional, physical, and social components of students.

The research, based on a qualitative and exploratory-correlational approach, analyzes University Social Responsibility (USR) as a commitment to sustainable development, social inclusion, and community well-being. The article highlights the importance of integrating SR into educational strategies to improve the public image and generate economic and social value, aligning with the university's objectives.

Through a review of ten scientific articles published between 2019 and 2023, the study addresses topics such as sustainability, work motivation, and innovation. Areas for improvement in the TEMARI program are identified, including the need to increase the budget, encourage participation in networks such as SEMEFI, and overcome apathy towards donation. The findings underline the importance of strategic collaboration with experienced institutions and the implementation of mitigation strategies in the face of external and environmental challenges to maximize the impact of social responsibility actions.

Keywords: Social Responsibility, TEMARI, Sustainability, Humanistic training, Social Commitment.

Introducción

La finalidad de esta investigación es conocer y destacar la Responsabilidad Social de la Universidad a través del programa TEMARI basándonos en la sustentabilidad donde su objetivo principal es la formación humanista a través de desarrollar y potenciar un equilibrio entre los componente emocionales, físicos y sociales.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la responsabilidad social en la educación superior han demostrado ser factores cruciales para la sostenibilidad, la innovación y el desempeño organizacional. Este proyecto presenta un análisis cualitativo en el que se destacan puntos clave como la transparencia en los informes de sustentabilidad, se enfatiza cómo la integración de la RSE en estrategias educativas no solo mejora la imagen pública, sino que también genera un valor económico y social significativo, alineándose con los objetivos de la Universidad.

El Programa de Formación Humanista TEMARI de la Universidad del Valle de Puebla (UVP) ejemplifica cómo la educación puede promover la conciencia social y la responsabilidad, integrando tecnologías de la información y comunicación (TIC) y un enfoque humanista a pesar de sus éxitos, se identifican áreas de mejora, como la necesidad de aumentar el presupuesto, fomentar la participación en redes como SEMEFI y superar la apatía y falta de cultura de donación. Para maximizar el impacto de las acciones de responsabilidad social, es esencial la colaboración estratégica con instituciones experimentadas y la implementación de estrategias de mitigación frente a amenazas externas y desafíos ambientales se subraya la importancia de una colaboración estratégica con instituciones experimentadas y la implementación de estrategias de mitigación frente a amenazas externas y desafíos ambientales.

A través del modelo “Constructivismo Humanista”, este programa busca desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes en los estudiantes para abordar

problemáticas profesionales, promover la reflexión crítica, el pensamiento analítico y la participación social.

Planteamiento del problema

¿Cuál es el nivel de compromiso y efectividad de las iniciativas de responsabilidad social implementadas por la Universidad del Valle de Puebla, y cómo se perciben estas acciones por parte de la comunidad universitaria y los stakeholders externos?

Este planteamiento del problema establece una base sólida para la investigación, destacando la importancia del estudio y delineando claramente los objetivos y la metodología que se emplearán para abordar el problema.

La responsabilidad social universitaria (RSU) es un concepto que implica el compromiso de las instituciones de educación superior con el desarrollo sostenible, la inclusión social y el bienestar comunitario. Las universidades no solo son centros de formación académica, sino también agentes activos en la promoción de valores éticos, sociales y ambientales. En este contexto, la Universidad del Valle de Puebla ha implementado diversas iniciativas para integrar la responsabilidad social en su misión y actividades cotidianas (TÉMARI). Sin embargo, la efectividad y el alcance de estas iniciativas aún no han sido evaluados de manera exhaustiva.

El estudio proporcionará una visión integral del compromiso de la Universidad del Valle de Puebla con la responsabilidad social, ofreciendo recomendaciones específicas para mejorar y fortalecer sus iniciativas. Esto permitirá a la universidad no solo mejorar su desempeño en RSU, sino también incrementar su reputación y legitimidad ante la sociedad. Además, los hallazgos del estudio pueden servir como base para la implementación de políticas más efectivas y sostenibles, contribuyendo al bienestar de la comunidad local y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para lo anterior se establece el siguiente objetivo de investigación:

Evaluar el nivel de compromiso y la efectividad de las iniciativas de responsabilidad social de la Universidad del Valle de Puebla, y analizar cómo son percibidas por la comunidad universitaria y los stakeholders externos.

Estado del Arte

Para llevar a cabo este proyecto de investigación, se revisaron un total de diez artículos, todos ellos publicados en revistas científicas entre los años 2019 y 2023. Cabe destacar que una parte significativa de estos artículos, específicamente el 70%, fue publicada en el 2021. La mayoría de estos estudios provienen de México, Bogotá, España, Perú, Colombia y Venezuela lo cual refleja una considerable producción científica en estos países durante el período analizado. Esta revisión exhaustiva de la literatura proporcionó una base sólida y actualizada para el desarrollo del proyecto, permitiendo integrar hallazgos recientes y relevantes en el campo de estudio.

El estudio se basa en una investigación cualitativa de diseño exploratorio-correlacional. Se utilizó bibliometría para analizar artículos científicos relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), utilizando bases de datos como WoS y Scopus. Se aplicaron técnicas de grafos para visualizar relaciones entre documentos y características, la recolección de datos se realizó principalmente a través de fuentes digitales utilizando técnicas de búsqueda específicas y la aplicación de algoritmos para la selección de artículos relevantes. Se emplearon palabras clave estratégicas para identificar y seleccionar estudios empíricos sobre RSE (Llorens et al., 2021; Jacobo, 2021).

Los temas centrales de interés incluyen sostenibilidad, motivación laboral, innovación, desempeño organizacional y mejora de la imagen pública. Estos temas fueron explorados y correlacionados dentro del contexto de la RSE.

Se llevó a cabo un análisis bibliométrico detallado que incluyó la identificación de redes de coautoría, colaboración entre países y coocurrencia de palabras clave. Este análisis proporcionó insights sobre las tendencias y el alcance de la investigación en RSE a través de diversas publicaciones, se discutió el compromiso de las organizaciones con el informe sobre los ODS, destacando la importancia de la RSE no solo como un requisito regulatorio, sino como un compromiso ético y estratégico para abordar desafíos globales.

Se enfatizó la importancia de realizar la investigación bajo principios éticos y de RS, asegurando que los estudios contribuyan positivamente a la sociedad sin comprometer la salud ni la seguridad de los involucrados, este estudio combina herramientas avanzadas de análisis bibliométrico con métodos cualitativos para explorar la relación entre RSE, sostenibilidad, innovación y otros aspectos clave del desempeño organizacional, proporcionando un marco integral para comprender y aplicar prácticas de responsabilidad corporativa.

Además, es destacable que el 80% de las empresas incluyen sus actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en sus portales web, lo que subraya una tendencia hacia la transparencia y la comunicación de prácticas sostenibles.

Por otro lado, la investigación científica muestra un crecimiento en interés, especialmente en el análisis del impacto de las prácticas de informes de sostenibilidad y la estructura de gobierno corporativo en organizaciones diversas. Se han identificado tres enfoques principales: primero, el análisis del gobierno corporativo y su influencia en los informes de RSC; segundo, la efectividad de los consejos de administración considerando la diversidad de género, resaltando la escasa representación femenina en roles directivos; y tercero, la exploración de cómo la diversidad puede contribuir a la generación de valor económico dentro de las empresas. (García et al., 2021; Núñez et al., 2024).

Estos estudios de caso, centrados en empresas multinacionales europeas, proporcionan una visión crítica sobre la integración de prácticas sostenibles y la diversidad en las estrategias empresariales contemporáneas de esta manera se estudia cómo la estructura del gobierno corporativo influye en los informes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Los estudios agrupados abordan diversas variables de gobierno corporativo y su impacto en las prácticas de RSC, que analizó el efecto de la diversidad de género en los consejos directivos. Los autores subrayan la importancia de la inclusión de mujeres en los consejos, aunque señalan la baja representación actual de mujeres directoras. Este enfoque destaca la contribución potencial de la diversidad de género a la toma de decisiones y al desempeño organizacional.

Basándose en una literatura diversa, se examina cómo la diversidad en la administración puede impulsar la generación de valor económico para las empresas a través de informes y prácticas específicas, estos estudios ofrecen una visión integral sobre cómo las empresas pueden mejorar sus prácticas de sostenibilidad, fortalecer sus estructuras de gobierno corporativo y aprovechar la diversidad para fomentar el éxito empresarial y económico, la calidad de servicio indica la evaluada en términos de necesidades y expectativas del cliente, muestra un alto nivel con un promedio de 3.6 para esta dimensión. (Jaimes et al., 2021; Osorio, 2022).

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se vincula positivamente con el compromiso organizacional, que incluye dedicación, lealtad y creencia en el valor de la empresa por parte de los empleados. Este compromiso se considera crucial para el diálogo, la responsabilidad y el aprendizaje dentro de la organización, se destaca que la RSE tiene diversos beneficios para las organizaciones, como la sostenibilidad, la motivación laboral, la innovación, el desempeño organizacional y la mejora de la imagen pública, entre otros aspectos, se menciona el análisis del compromiso en relación con el informe sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sugiriendo un enfoque hacia la integración de prácticas sostenibles.

La necesidad de un cambio en la mentalidad humana respecto al modelo de desarrollo actual y su relación con la naturaleza. Se propone la introducción de extractos vegetales en el control biológico de plagas como una medida con impactos positivos para el medio ambiente, así como también se discute un enfoque innovador de responsabilidad social en la educación, especialmente en niveles primarios, que involucra al Estado, la Familia y la Institución como actores clave para mejorar la calidad educativa. (Ramón et al., 2021; García, 2021)

Estos fragmentos abordan temas variados como la gestión de la calidad de servicio, los beneficios de la RSE en las organizaciones, el compromiso organizacional, la ética y la sostenibilidad ambiental, así como la responsabilidad social en la educación. Cada uno destaca aspectos importantes para entender cómo estas áreas influyen y se integran en el contexto empresarial y social actual.

La responsabilidad social empresarial (RSE) implica un enfoque que va más allá de ser un distintivo superficial para las empresas. Es fundamental que las empresas comprendan que la RSE debe generar valor genuino, integrándola profundamente en sus estrategias y operaciones, los fragmentos proporcionados, se pueden extraer varias ideas clave relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la gestión empresarial:

La presentación de informes de RSC está significativamente influenciada por las características de gobierno corporativo, como el tamaño y la estructura de la junta directiva, el origen de las inversiones y la presencia de inversores extranjeros. Estos factores impactan la transparencia y la efectividad de las prácticas de RSC en las organizaciones. la presencia de mujeres en las juntas directivas se asocia con una mejora en la eficacia de la presentación de información de RSC y en la gestión general de las organizaciones. Esto sugiere que la diversidad de género puede promover prácticas más inclusivas y responsables dentro de las empresas. (Rojas et al., 2020).

La integración de la RSC con la información financiera no solo fortalece la rendición de cuentas, sino que también puede generar impactos económicos positivos para las organizaciones, destacando así la importancia de considerar la sostenibilidad en la estrategia empresarial así como también teniendo calidad de servicio y atención al cliente estos elementos ofrecen a las empresas oportunidades para mejorar sus procesos de atención al cliente, adaptándose a las expectativas y necesidades del cliente. En el sector logístico, esto implica activar procesos confiables y coherentes que satisfagan las demandas de los clientes. (Núñez et al., 2024).

ISO 26000 y gestión pública: Implementar un programa de responsabilidad social basado en la norma ISO 26000 en entidades públicas puede fortalecer las prácticas de gestión pública, promoviendo la transparencia, el comportamiento ético y el respeto a las partes interesadas. Esto ayuda a mejorar la rendición de cuentas y la eficiencia en el sector público, destacando cómo la RSE no solo es crucial para mejorar la imagen corporativa, sino que también puede tener un impacto significativo en la eficacia operativa, la gestión de riesgos y la creación de valor a largo plazo para las organizaciones.

La responsabilidad social empresarial (RSE) es un campo en evolución que requiere continuas revisiones y comparaciones de literatura emergente. Se destaca la importancia de la divulgación de la RSE, influenciada por factores como el tamaño y la diversidad de género en las juntas directivas, la RSE no solo se centra en las acciones que las empresas realizan para beneficiar a la sociedad, sino también en cómo comunican estas acciones a sus diferentes grupos de interés, la transparencia y la comunicación efectiva son esenciales para construir confianza y credibilidad, lo que a su vez puede influir en la percepción y lealtad del consumidor, así como en la atracción y retención de talento (Jaimes et al., 2021).

Un enfoque integral de la RSE implica considerar el impacto social, económico y ambiental de las actividades empresariales. Las empresas deben evaluar cómo

sus operaciones afectan a la comunidad, el medio ambiente y los empleados, y tomar medidas proactivas para mitigar cualquier efecto negativo. Esto incluye prácticas como la reducción de la huella de carbono, la promoción de la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo, y la participación en iniciativas comunitarias.

La relación entre la RSE y la responsabilidad social en general es directa y fundamental. La RSE es una manifestación específica de la responsabilidad social a nivel empresarial, donde las corporaciones asumen un papel activo en la promoción de prácticas sostenibles y éticas. La responsabilidad social, por su parte, abarca un espectro más amplio que incluye individuos, organizaciones y gobiernos, todos comprometidos con el bienestar común. En este sentido, las empresas tienen un rol crucial en liderar y ejemplificar cómo las acciones responsables pueden integrarse en la estrategia y operación diaria, sirviendo como modelos a seguir tanto para otros sectores como Normativas y Principios de RSE, se define mediante diversos principios, como los de la ISO 26000, que incluyen rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, y respeto a los derechos humanos. Estos principios son fundamentales para guiar las prácticas de RSE en las organizaciones (Osorio, 2022; García et al., 2021).

La crisis sanitaria global, como la COVID-19, ha subrayado la importancia de la RSE no solo como un distintivo de imagen, sino como un compromiso genuino con la sociedad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030. La pandemia ha revelado la vulnerabilidad de los sistemas económicos y sociales, destacando la necesidad de que las empresas actúen con responsabilidad y solidaridad, los desafíos actuales incluyen la gestión de la salud y seguridad de los empleados, el apoyo a las comunidades afectadas y la adaptación a nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo.

A futuro, las empresas deben prepararse para enfrentar crisis similares y otros retos globales como el cambio climático, la desigualdad económica y social, y la escasez de recursos naturales. La integración de la RSE en la estrategia empresarial

no solo debe ser reactiva, sino también proactiva, anticipándose a las necesidades y expectativas de la sociedad. Esto implica invertir en innovación sostenible, adoptar prácticas de economía circular y promover la educación y el desarrollo de habilidades en las comunidades donde operan.

Además, la digitalización y la tecnología jugarán un papel crucial en la evolución de la RSE. Las empresas deberán utilizar herramientas digitales para mejorar la transparencia, facilitar la participación de los grupos de interés y medir el impacto de sus iniciativas de RSE de manera más efectiva. La colaboración con otros actores, incluidos gobiernos, ONG y otras empresas, será esencial para abordar los desafíos complejos y multifacéticos que enfrenta la sociedad global, os desafíos actuales y futuros en el ámbito de la RSE requieren un enfoque holístico y estratégico, donde la responsabilidad y el compromiso con la sostenibilidad estén en el centro de las decisiones empresariales. Las empresas que logren integrar la RSE de manera efectiva en su ADN corporativo estarán mejor posicionadas para enfrentar las incertidumbres del futuro y contribuir de manera significativa al bienestar global y al logro de los ODS.

Es crucial establecer criterios unificados para clasificar y evaluar la RSE en las empresas a nivel global, facilitando así una revisión consistente entre teoría y práctica, destacando la responsabilidad de las familias en la educación de sus hijos, resaltando la importancia de acompañar y valorar la educación desde etapas tempranas, en línea con los principios de responsabilidad social.

Método y Metodología

El proyecto de investigación se diseñó bajo la perspectiva de una metodología cualitativa en cual analizamos las características de la Universidad de Valle de

Puebla en su programa de compromiso con la Responsabilidad Social, para investigar, analizar y comprender sobre la integridad de dicho programa.

Se realizó una exhaustiva búsqueda de artículos de investigación publicados desde 2019 hasta la fecha, centrándose en el tema de la integridad académica. Los artículos encontrados fueron sistemáticamente organizados en una matriz, lo cual facilitó la gestión y el análisis detallado de la información. Este enfoque permitió identificar tendencias, metodologías y resultados clave relacionados con la integridad académica en la literatura reciente.

Simultáneamente, se llevó a cabo un ejercicio paralelo con la información correspondiente al marco teórico. Este proceso involucró la recopilación y organización de conceptos fundamentales y teorías relevantes sobre la integridad académica, proporcionando una comprensión más profunda y contextualizada del fenómeno. La combinación de estos dos enfoques permitió una visión integral y bien fundamentada, enriqueciendo el análisis y la interpretación de los datos recopilados.

Se seleccionó la información descrita en documentos institucionales como en su filosofía y Témari en el cual nos permite obtener información clave para realizar un diagnóstico. Para la realización de la investigación, se recopiló la información, se procedió a aplicar herramientas de FODA con el objetivo de obtener la mejora continua. Para abordar este proyecto, se utilizarán métodos cualitativos incluyendo:

- Encuestas y Cuestionarios: Dirigidos a estudiantes, profesores, personal administrativo y stakeholders externos para recolectar datos sobre la percepción y efectividad de las iniciativas de RSU.
- Entrevistas a Profundidad: Con líderes de iniciativas de responsabilidad social y representantes de la comunidad para obtener insights detallados.

- **Análisis Documental:** Revisión de informes, políticas y programas de responsabilidad social de la universidad para evaluar su alineación con los principios de RSU.
- **Análisis FODA :** Para identificar y evaluar factores clave que afectan las iniciativas de responsabilidad social.

Una vez obtenida la información procederemos a sintetizar, analizar e interpretar la información que se hayan obtenido.

Marco Teórico

El programa TEMARI, una iniciativa de formación humanista de la Universidad del Valle de Puebla (UVP), se orienta a aterrizar el Modelo Educativo Tlamatini mediante una concepción educativa basada en el “Constructivismo Humanista”. Este programa tiene como objetivo principal forjar jóvenes líderes capaces de enfrentar y resolver profesionalmente las problemáticas en su entorno.

El Constructivismo Humanista es una corriente pedagógica que integra elementos del constructivismo y el humanismo. El constructivismo, según Jean Piaget y Lev Vygotsky, sostiene que el aprendizaje es un proceso activo donde los individuos construyen su conocimiento a partir de experiencias previas y nuevas interacciones. El humanismo, influenciado por Carl Rogers y Abraham Maslow, enfatiza la importancia de la autoactualización, la autonomía y el desarrollo integral del individuo. TEMARI, esta integración busca no solo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades y actitudes que permitan a los estudiantes ser agentes de cambio en sus comunidades.

El programa TEMARI incorpora de manera significativa las TIC en sus procesos educativos. La inclusión de estas tecnologías no solo moderniza la educación,

sino que también facilita la innovación curricular y la formación docente. El uso de TIC permite un enfoque más interactivo y personalizado del aprendizaje, promoviendo habilidades digitales esenciales para el siglo XXI. Además, se analiza cómo la integración de TIC impacta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la formación de competencias transversales.

Este enfoque permite un análisis profundo y contextualizado de la implementación de TIC en la educación, así como su efecto en la innovación didáctica. A través del estudio de casos, se pueden identificar prácticas exitosas y áreas de mejora, proporcionando una base empírica para la mejora continua del programa.

TEMARI también incluye un componente sólido de formación docente. Se enfoca en la capacitación de los educadores para que integren de manera efectiva las TIC en sus prácticas pedagógicas. Esta formación abarca desde el uso técnico de herramientas digitales hasta la implementación de metodologías innovadoras que potencien el aprendizaje activo y colaborativo.

TEMARI estudia las concepciones de los docentes sobre la innovación curricular con TIC, comparando a los docentes noveles y expertos. Esta investigación analiza los facilitadores y obstáculos para la integración de TIC en la educación, proporcionando una perspectiva valiosa sobre cómo optimizar la implementación de estas tecnologías en el aula.

La palabra “TEMARI” proviene del tarahumara y significa “joven jefe”. Este nombre refleja la misión del programa: formar jóvenes líderes en el ámbito educativo. El programa busca desarrollar no solo conocimientos, sino también habilidades y valores que permitan a los estudiantes asumir roles de liderazgo en sus comunidades y profesiones.

El programa establece criterios claros para la participación y acreditación. Los estudiantes deben cumplir con un mínimo de créditos a través de diversas

actividades como cursos, talleres, y conferencias. Estas actividades están diseñadas para promover la reflexión crítica, el pensamiento analítico y la participación social.

El programa es coordinado por el Coordinador de Responsabilidad Social y TEMARI, quien supervisa la oferta académica, la inscripción de estudiantes y docentes, y la correcta documentación de las actividades. Además, se encarga de evaluar el impacto de las actividades y proponer mejoras para el programa.

La evaluación del programa se realiza a través de cuestionarios aplicados a los participantes, tanto estudiantes como docentes. Estos cuestionarios permiten medir el cumplimiento de los objetivos del programa y su impacto en la formación de competencias humanísticas y profesionales.

El Programa de Formación Humanista TEMARI de la Universidad del Valle de Puebla es una iniciativa integral que combina principios de constructivismo y humanismo con la incorporación de TIC. Su objetivo es formar jóvenes líderes capaces de afrontar y resolver problemas en su entorno, promoviendo un aprendizaje activo, crítico y comprometido con la realidad social y ambiental. Este marco teórico proporciona la base conceptual y metodológica necesaria para entender y mejorar continuamente el programa, asegurando su relevancia y efectividad en la formación de estudiantes y docentes.

Resultados

A continuación, se presenta los resultados el análisis de los documentos institucionales para el programa de Formación Humanista TEMARI de la UVP, se centra en la presentación precisa y actualizada de materiales educativos, fomentando el desarrollo de habilidades y valores en los estudiantes. Este enfoque constructivista humanista busca formar jóvenes líderes capaces de enfrentar y

resolver problemas profesionales mediante la reflexión crítica y la participación social. Esta iniciativa se relaciona estrechamente con la responsabilidad social, ya que promueve la educación integral y el compromiso activo de los estudiantes con su entorno.

TEMARI se centra en la presentación de los contenidos de los materiales educativos. Los requisitos para un buen resumen de Temario incluyen que el material contenga información actualizada, sea exacto y veraz.

El Programa de Formación Humanista TEMARI es una iniciativa de la Universidad del Valle de Puebla (UVP) que tiene como objetivo desarrollar habilidades y valores en los estudiantes. A través de diversas actividades, se fomenta la reflexión crítica, el pensamiento analítico y la participación social. En resumen, TEMARI es un programa de formación humanista que se basa en el Modelo Educativo TEMARI, específicamente en su enfoque “Constructivismo Humanista”. Su propósito es formar a jóvenes líderes, dotándolos de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para abordar profesionalmente los desafíos que enfrentan en su entorno. Universidad del Valle de Puebla (UVP, 2017).

TEMARI se refiere a la base conceptual y metodológica que sustenta el trabajo de investigación y formación en educación, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y en algunos casos, también en la música.

Los estudiantes de licenciatura y posgrado en la Universidad del Valle de Puebla deben registrar sus actividades TEMARI a través del sitio web de la institución. Tienen la opción de inscribirse en diversas actividades para desarrollar competencias multidisciplinarias y obtener una visión integral de su entorno. Existen criterios generales para acreditar estas actividades, que incluyen asistencia, participación activa, cumplimiento de objetivos, uso adecuado de materiales y relación con situaciones cotidianas. Es importante destacar que los estudiantes no pueden obtener créditos TEMARI al participar en actividades deportivas o culturales por

las que ya reciben beca. Sin embargo, pueden inscribirse en múltiples actividades TEMARI, siempre y cuando los horarios no se superpongan y no se repita la misma actividad para obtener créditos. Además, se espera que los estudiantes participen en encuestas de evaluación para contribuir a la mejora continua del programa. Universidad del Valle de Puebla (UVP, 2017).

El Programa TEMARI clasifica sus actividades en varias categorías para estudiantes de la Universidad del Valle de Puebla. Los cursos y talleres presenciales, enfocados en el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo bajo la guía de un docente, pueden otorgar 30 o 60 créditos dependiendo de su duración. Los cursos MOOC, disponibles en línea y gratuitos, requieren una calificación mínima para obtener hasta 30 créditos TEMARI en el sistema escolarizado y 20 en el no escolarizado y posgrado, con opción de obtener una constancia con costo adicional. Las conferencias y mesas de debate, orientadas a ampliar la visión del estudiante sobre su entorno, ofrecen 10 créditos en el sistema escolarizado y 20 en el no escolarizado y posgrado. Además, las actividades en programas institucionales vinculados al sector público o privado pueden otorgar entre 10 y 60 créditos, dependiendo de su alcance y participación. (UVP, 2017).

El Programa TEMARI de la Universidad del Valle de Puebla simplifica el proceso de inscripción para los estudiantes a través de su sitio web. Mensualmente, se publica una lista de actividades disponibles. Cada actividad se describe con detalles relevantes, como el responsable, el nombre, las fechas, los horarios, el lugar y la información de contacto. Los créditos asignados varían según la duración y el tipo de actividad. Las actividades más breves otorgan 30 créditos, mientras que los talleres culturales y deportivos más extensos proporcionan 60 créditos para todas las modalidades educativas.

Para los estudiantes de licenciatura escolarizada, acreditar el Programa TEMARI requiere acumular al menos 180 créditos antes de concluir el plan de estudios. Además, deben participar en actividades de al menos un área de formación de

cada una de las tres dimensiones del programa. La asignatura de “Pensamiento Humanista” debe acreditarse al cumplir con los 180 créditos TEMARI, de lo contrario, afectará las calificaciones hasta que se complete. La constancia de acreditación de “Pensamiento Humanista TEMARI” es requisito para la titulación y debe entregarse en el Departamento de Servicios Escolares.

Para los estudiantes de licenciatura no escolarizada y posgrado en la Universidad del Valle de Puebla, obtener la acreditación del Programa de Formación Humanista “TEMARI” implica cumplir con ciertos requisitos. Los estudiantes de licenciatura no escolarizada deben completar un mínimo de 60 créditos TEMARI antes de finalizar su plan de estudios, mientras que los estudiantes de posgrado deben acumular al menos 40 créditos. Al alcanzar los créditos requeridos, recibirán una constancia de acreditación denominada “Pensamiento Humanista TEMARI”, la cual es necesaria para la titulación y debe ser entregada en el Departamento de Servicios Escolares. Estos criterios se establecieron a partir de septiembre de 2017 para los programas de licenciatura escolarizada, asegurando que los estudiantes adquieran competencias humanísticas relevantes para su formación integral.

Integración de Conceptos:

- Se enfoca en estructurar y analizar investigaciones. Esto incluye aspectos como la justificación del estudio, el estado actual del tema investigado y la metodología utilizada.
- Investiga la integración de las TIC en la educación. Examina cómo esta integración impacta la innovación curricular, la formación de los docentes y el proceso global de enseñanza-aprendizaje. Análisis de Casos:
- Utiliza el método de estudio de casos para analizar y comprender mejor la implementación de TIC en la educación y su efecto en la innovación didáctica.

Formación:

- Ofrece un marco teórico para la formación docente, enfocándose en la integración de TIC y su impacto en la profesión docente

Programa de Música:

- Abarca un temario de 70 puntos relacionados con la música, explorando temas como la audición, la voz humana, los instrumentos musicales, el ritmo, la melodía y la armonía.
- Se enfoca en la integración de conceptos provenientes de la educación, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y la formación docente. Su objetivo es analizar y mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Este enfoque se aplica en diversos contextos, incluyendo la investigación, la formación docente y, por supuesto, el ámbito de la música.
- Se basa en la integración de conceptos educativos, tecnológicos y pedagógicos, con un enfoque específico en la incorporación de las TIC y su impacto en la profesión docente Innovación y TIC.
- Aplica en la innovación curricular con TIC. La tesis de Fernando Marcelo, estudia las concepciones de los docentes sobre innovación curricular con TIC, comparando a los docentes noveles y expertos. El objetivo es analizar los facilitadores y obstáculos para la integración y la innovación con TIC en la educación. (UVP, 2017).

Participación y Requisitos

Los estudiantes pueden involucrarse en diversas actividades TEMARI, pero solo con fines lúdicos, de recreación o labor social, sin que esto genere créditos.

Cursos y talleres presenciales:

- Estos cursos tienen una duración de 3 a 5 sesiones y otorgan 30 créditos.
- Los talleres pueden extenderse más allá de 5 sesiones y proporcionan 60 créditos.

Cursos MOOC:

- Estos son cursos en línea alineados con las dimensiones del Programa TEMARI.
- Para obtener créditos, los estudiantes deben acreditarlos con una calificación mínima de 6.

Actividades en programas institucionales públicos o privados:

- Estas actividades deben estar en consonancia con las dimensiones del Programa TEMARI.
- Pueden otorgar créditos que van desde 10 hasta 60. Conferencias y mesas de debate: Estas actividades tienen un valor de 10 créditos para sistema escolarizado y 20 créditos para sistema no escolarizado y posgrado.
- Criterios de inscripción y acreditación: Los estudiantes deben inscribirse en la página web de la UVP y cumplir con los requisitos de cada actividad (UVP, 2017).

Requisitos para acreditación

Criterios para estudiantes de sistema escolarizado: Los estudiantes deben cubrir el número total de créditos establecidos por modalidad de manera obligatoria.

Criterios para estudiantes de sistema no escolarizado: Los estudiantes deben participar en actividades TEMARI de algún área de formación sin necesidad de cubrir las tres dimensiones, cumpliendo con un mínimo de 60 créditos antes de concluir el plan de estudios.

Constancia general de acreditación: Los estudiantes que cumplen con los requisitos recibirán una constancia general de acreditación de “Pensamiento Humanista TEMARI”

Coordinación y seguimiento

Coordinadores responsables de las actividades TEMARI: Estos coordinadores deben entregar evidencias impresas de las actividades, incluyendo hoja de presentación de planeación operativa, listas de aprobados y asistencia, y evidencia fotográfica.

Evaluación del cumplimiento y concordancia: Se realizará un cuestionario aplicado vía online para evaluar el cumplimiento y concordancia del Programa TEMARI.

Reporte de actividades: Las coordinaciones responsables de las actividades TEMARI deben entregar un reporte de todas las actividades ofertadas por ellas al término de cada semestre. (UVP, 2017)

Entrega de documentos

Documentos de acreditación: Los estudiantes deben entregar copia de la constancia general de acreditación de “Pensamiento Humanista TEMARI” en el Departamento de Servicios Escolares.

Listados de estudiantes acreditados: Las coordinaciones deben entregar listados de estudiantes que han cubierto los créditos necesarios para acreditar el Programa de Formación Humanista “TEMARI” en los meses de Diciembre, Julio, Enero, Mayo y Septiembre.

El Programa de Formación Humanista Témari es un programa que busca desarrollar habilidades y valores en los estudiantes a través de actividades que promueven la reflexión crítica, el pensamiento analítico y la participación social. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de cada actividad y entregar los documentos correspondientes para acreditar el programa. (UVP, 2017)

El texto discute el cambio de época caracterizado por la Revolución Científico-Tecnológica y las crisis en diversos ámbitos (económico, político, cultural y humanista), que configuran una transformación hacia la Hipermodernidad. Este fenómeno resalta la necesidad de las universidades de no solo desarrollar competencias académicas y profesionales, sino también de enfocarse en el desarrollo humano integral. Se sugiere que la universidad debe ser un espacio para analizar tendencias científicas y generar conocimiento, mientras se fomenta el compromiso social y la mejora de la comunidad. Los estudiantes deben involucrarse en dinámicas sociales para desarrollar una conciencia crítica y proponer soluciones creativas. La universidad debe integrar su compromiso social, buen gobierno, medioambiental y humanista en sus funciones para lograr el bienestar de la comunidad universitaria y promover el desarrollo sostenible.

El texto aborda la importancia de vincular la formación integral de los estudiantes con el Programa de Responsabilidad Social Universitaria “Ameyalli” y el modelo educativo constructivista humanista “Tlamatini” de la Universidad del Valle de Puebla. Este modelo busca que los estudiantes desarrollen competencias genéricas y transversales, promoviendo la construcción equilibrada de la ciencia, el conocimiento y la persona en relación con los demás. La universidad es exhortada a integrar actividades de responsabilidad social en sus programas académicos, impactando positivamente en la organización, la formación estudiantil, la investigación y las relaciones sociales. El Programa de Formación Humanista “TEMARI” fortalece el compromiso social y el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo pensamiento crítico, trabajo colaborativo y soluciones para los retos

actuales. Este enfoque se refleja en la misión institucional de formar profesionistas comprometidos con la humanidad y el entorno.

El Programa de Formación Humanista “TEMARI” tiene como objetivos desarrollar el potencial humano de manera integral, fomentar sujetos críticos y participativos, orientar a los estudiantes hacia una comprensión interdisciplinaria de problemas complejos, y promover la vinculación social y ambiental en la práctica educativa. Este programa es extracurricular y obligatorio para todos los estudiantes de licenciatura y posgrado de la Universidad del Valle de Puebla, y voluntario para el resto de la comunidad universitaria. El TÉMARI es interdisciplinario, transversal, e integral al Modelo Educativo Tlamatini. Busca desarrollar competencias genéricas como aprender a aprender, comunicarse, investigar, usar nuevas tecnologías, ser emprendedores, trabajar en equipo y adaptarse. Además, fomenta la creación de proyectos de vida que integren necesidades profesionales y sociales, análisis crítico de la realidad mexicana, propuestas socialmente responsables, valoración de la globalización y sustentabilidad, y el desarrollo de una conciencia histórica y social.

Para alinear el Programa de Formación Humanista “TEMARI” con los principios del Modelo Educativo “Tlamatini”, se realizó un cuestionario dirigido al personal académico de la Universidad del Valle de Puebla. Este cuestionario de 20 preguntas dicotómicas buscó recopilar las opiniones y percepciones de los académicos sobre la relevancia de diversos temas en relación con los programas de estudio, el perfil de los estudiantes y las necesidades detectadas en el aula. El propósito fue asegurar la congruencia del programa con las necesidades educativas y humanistas identificadas por los actores involucrados.

El Programa de Formación Humanista “TEMARI” de la Universidad del Valle de Puebla incluye actividades extracurriculares basadas en el Modelo Educativo “Tlamatini”. Se estructura en tres dimensiones de formación que los estudiantes eligen voluntariamente. La primera dimensión, enfocada en hábitos de conciencia

social y formación ciudadana, promueve la identificación y mejora de las condiciones del entorno mediante proyectos de intervención. Las áreas de formación incluyen:

1. Democracia y participación ciudadana: Actividades que desarrollan análisis y conciencia ciudadana, especialmente en desarrollo sustentable y políticas públicas.

2. Cuidado de recursos naturales: Actividades que promueven el bienestar a través del cuidado y uso sostenible de los recursos naturales.

3. Urbanismo sustentable: Actividades que fomentan propuestas ecológicas responsables en diseño urbano, integrando estética, sostenibilidad y funcionalidad para mejorar la calidad de vida urbana.

El Programa de Formación Humanista “TEMARI” incluye diversas actividades extracurriculares organizadas en dimensiones y áreas de formación para promover la conciencia social y el cuidado del medio ambiente.

Dimensiones y áreas de formación:

1. Conciencia social y formación ciudadana:

- Economía y administración sustentable: Actividades para analizar y desarrollar procesos económicos y sociales que favorezcan el cambio ambiental.
- Turismo sustentable: Actividades que fomentan el respeto al medio ambiente y el intercambio cultural, beneficiando tanto a residentes como a visitantes.

2. Naturaleza, Cultura y Población:

- Derechos humanos en la preservación natural*: Actividades que promueven los derechos humanos y el respeto a la integridad cultural y ambiental de las poblaciones.

- Educación ambiental*: Actividades que enseñan a valorar los recursos naturales y a identificar impactos ecológicos, buscando soluciones preventivas.
- Tecnología sustentable y recursos energéticos*: Actividades que utilizan la tecnología para la conservación de recursos naturales y la transformación de materiales reutilizables.
- Estas dimensiones buscan formar individuos conscientes de su entorno y comprometidos con la sostenibilidad y el bienestar común.

El Programa de Formación Humanista “TEMARI” abarca diversas actividades extracurriculares en tres dimensiones principales:

1. Conciencia social y formación ciudadana:

- Conductas y comportamiento humano*: Actividades que analizan y valoran los comportamientos humanos frente a impactos ecológicos y sociales, proponiendo acciones para mejorar la convivencia.
- Cultura del reciclaje: Actividades orientadas a la reutilización de recursos orgánicos e inorgánicos para crear nuevos instrumentos útiles en la vida cotidiana.

2. Naturaleza, Cultura y Población:

- Derechos humanos en la preservación natural: Promoción de los derechos humanos y respeto a la integridad cultural y ambiental.
- Educación ambiental: Valorar los recursos naturales, identificar impactos ecológicos y buscar soluciones preventivas.

- Tecnología sustentable y recursos energéticos: Uso de tecnología para la conservación y transformación de materiales reutilizables.

3. Salud e Integridad Humana* (parte del Programa Integral de Salud de la universidad):

- Nutrición y cocina sustentable*: Propuestas nutrimentales y gastronómicas sustentables.
- Higiene y prevención de riesgos ecológicos y/o naturales*: Educación sobre higiene, saneamiento básico y política ambiental.
- Agricultura urbana*: Prácticas de cultivo en entornos urbanos, como horticultura y forestación.
- Salud física*: Actividades aeróbicas y anaeróbicas para mejorar la condición física.

Estas actividades buscan formar individuos conscientes, críticos y comprometidos con la sostenibilidad y el bienestar social.

El Programa de Formación Humanista “TEMARI” de la Universidad del Valle de Puebla es coordinado y supervisado por el Coordinador de Responsabilidad Social y TEMARI, quien tiene varias funciones clave:

1. Coordinar y supervisar la oferta académica del programa, incluyendo la inscripción y el control de docentes y alumnos.
2. Verificar que las actividades propuestas se alineen con las tres dimensiones del programa y dar seguimiento a las actividades ofertadas.

3. Revisar la correcta información de evidencias TEMARI y la planeación operativa, entregando el material a la Dirección de Planeación y Efectividad Institucional.
4. Registrar a los estudiantes inscritos y los créditos acumulados, y validar las hojas de liberación correspondientes.
5. Evaluar el cumplimiento y concordancia de las actividades con su dimensión mediante cuestionarios y analizar el impacto hacia los estudiantes para mejorar el programa.
6. Contactar a los estudiantes para firmar las actas de liberación de actividades.
7. Entregar en diciembre y julio al Departamento de Servicios Escolares el listado de estudiantes que han cubierto los 180 créditos TEMARI para acreditar la asignatura de “Pensamiento Humanista”.
8. Entregar listados de estudiantes de licenciatura no escolarizada con 60 créditos TEMARI en enero, mayo, y septiembre para acreditar el programa.
9. Entregar listados de estudiantes de posgrado con 40 créditos TEMARI en enero y julio para acreditar el programa.
10. Elaborar constancias generales de acreditación de “Pensamiento Humanista”, mencionando las competencias adquiridas.
11. Evaluar el programa TEMARI al finalizar los 180 créditos con un cuestionario online para obtener la constancia de “Pensamiento Humanista”.
12. Proponer y gestionar programas de Responsabilidad Social Universitaria alineados con las dimensiones del programa TEMARI.

13. Establecer lineamientos para la participación en programas de Responsabilidad Social Universitaria, en coordinación con el área académica.
14. Planear, organizar, ejecutar e impartir al menos 4 actividades por semestre y una en periodo vacacional, alineadas a las áreas de formación del programa.

Las coordinaciones responsables de las actividades TEMARI en la Universidad del Valle de Puebla tienen diversas responsabilidades:

Entregar un Formato de Alta de actividades TEMARI detallando la relación de la actividad con alguna de las 3 dimensiones del programa.

Alinear o generar al menos 2 actividades por semestre que impacten directamente en las dimensiones del Programa TEMARI.

Informar al Coordinador de Responsabilidad Social y TEMARI con anticipación si es necesario realizar cambios en las fechas de las actividades programadas.

Evaluar a los estudiantes y aprobar su participación según una rúbrica establecida, otorgando 10, 30 o 60 créditos dependiendo de la duración y alcance de la actividad.

Entregar evidencias impresas al Coordinador de Responsabilidad Social y TEMARI, incluyendo documentación como la hoja de presentación de la planeación operativa, listas de aprobados y asistencia, evidencia fotográfica, entre otros, máximo una semana después de la actividad.

Las actividades TEMARI deben tener un enfoque humanista alineado con los objetivos del programa, y no deben corresponder a actividades propias de asignaturas de los programas de estudio regulares.

Figura 1

FODA

Conclusión

En conclusión, la investigación proporciona una visión integral y actualizada sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la responsabilidad social en la educación superior, destacando su impacto en la sostenibilidad, la innovación y el desempeño organizacional. A través de un análisis bibliométrico y cualitativo exhaustivo, se identifican tendencias clave como la importancia de la diversidad de género en los consejos directivos y la transparencia en los informes de sostenibilidad. La integración de la RSE en las estrategias empresariales y educativas no solo mejora la imagen pública, sino que también genera valor económico y social, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Programas como TEMARI en la Universidad del Valle de Puebla (UVP) ejemplifican cómo la educación puede promover la conciencia social y la responsabilidad, mediante la integración de tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la formación humanista. Sin embargo, se señalan áreas de mejora como el aumento del presupuesto, la participación activa en redes como SEMEFI, y la necesidad de superar la apatía y falta de cultura de donación. La colaboración estratégica con instituciones experimentadas y la implementación de estrategias de mitigación frente a amenazas externas y desafíos ambientales son esenciales para maximizar el impacto de las acciones de responsabilidad social.

Esta investigación ofrece una visión integral y actualizada sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y su implementación en el ámbito educativo, destacando sus efectos en la sostenibilidad, la innovación y el desempeño organizacional. El análisis bibliométrico y cualitativo exhaustivo permite identificar tendencias como la importancia de la diversidad de género en los consejos directivos y la transparencia en los informes de sostenibilidad. La incorporación de la RSE en las estrategias empresariales no solo mejora la imagen pública, sino que también

genera valor económico y social, contribuyendo significativamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Programa de Formación Humanista TEMARI de la Universidad del Valle de Puebla (UVP) ejemplifica cómo la educación puede integrar la responsabilidad social. Este programa, basado en el modelo “Constructivismo Humanista”, busca desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes en los estudiantes para abordar problemáticas profesionales y promover la reflexión crítica, el pensamiento analítico y la participación social. A pesar de su efectividad, se identifican oportunidades de mejora como el aumento del presupuesto, la participación en redes como SEMEFI y la superación de la apatía y falta de cultura de donación entre la comunidad universitaria, tanto en el ámbito empresarial como en el educativo, la RSE debe ser un compromiso genuino y estratégico para enfrentar los desafíos globales actuales y futuros.

Referencias

- García, Á., Echeverri, A., y Vieira, J. A. (2021). Responsabilidad social corporativa y gobernanza: Una revisión. *Revista Universidad & Empresa*, 23(40), 1-26. <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/9389/9450>
- Jaimes, M. A., Jacobo, C. A. y Ochoa, S. (2021). Los beneficios de la responsabilidad social empresarial: una revisión literaria. *Tiempo & economía*, 8(2), 201-217. <https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/21651/document.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- Núñez, L. A., Lescano, G. S., Ibarguen, F. E., y Huamani, L. N. (2024). Consideraciones teóricas en torno a la Responsabilidad Social de la Educación. *Revista Venezolana de Gerencia*, 24 (87), 725-735. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/76743/AC_N%C3%BA%C3%B1ez_LLA-Lescano_LGS-Ibarguen_CFE-Huamani_LN.pdf?sequence=1
- Osorio, J., Mogrovejo, J. M., y Duque, P. (2022). Responsabilidad social empresarial y América

Latina: una revisión de literatura. *Equidad y Desarrollo*, 40(e1420). <https://www.redalyc.org/journal/957/95776116009/95776116009.pdf>

Ramón, M., Martínez, J. y García, E. (2021). Los ODS en Latinoamérica: compromiso y relación con la responsabilidad social. *Contaduría Universidad de Antioquia*, 79, 63-78. <https://doi.org/10.17533/udea.rc.n79a03>

Rojas, C., Niebles, W., Pacheco, C., y Hernández, H. G. (2020). Calidad de servicio como elemento clave de la responsabilidad social en pequeñas y medianas empresas. *Información Tecnológica*, 31(4), 221-232. <https://www.scielo.cl/pdf/infotec/v31n4/0718-0764-infotec-31-04-221.pdf>

Universidad del Valle de Puebla. (2017). *Témari* [Archivo PDF]. <https://aspaa.uvp.mx/Portal/reglamentospdf/Temari.pdf>

UVP

UNIVERSIDAD
DEL VALLE DE PUEBLA

3 Sur No. 5759, Colonia El Cerrito, C.P. 72440, Puebla, Pue, México.

uvp.mx